

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№2 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-2>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Cho'liyevich Ne'matilla Oripov HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI.....	5
2. Khurshida Narkhodjayeva, J. Ismatova TERMINOLOGICAL LEXICOGRAPHY IS A REFLECTION OF THE DEMAND OF THE TIME AND THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS.....	9
3. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O'ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作“YOZUV” BO'LIMINI TOPSHIRISHDA YO'L QO'YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	13
4. Mamajonov Muhammadjon Yusbjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	22
5. Achilova Nurxon Normammedovna QADIMGI XITOIY MIFOLOGIYASIDA AJDARHOLAR VA ULARNING TURLARI.....	28
6. Mirzayeva Mahliyo G'ayrat qizi U. SHEKSPIR “OTELLO” VA M. SHAYXZODA “MIRZO ULUG'BEK” ASARLARIDA BOSH QAHRAMONLAR SHAXSIYATI VA EMOTSIONAL HOLATINING QIYOSIY TAHLILI.....	33
7. Mohinur Baratboyevna Nizomova NUTQIY MULOQOTDA PEDAGOGIKAGA OID TERMINLAR ORQALI YUZAGA KELADIGAN “PEDAGOGIK TIL KONTAKTI” TUSHUNCHASI VA UNING TASNIFI (INGLIZ VA O'ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	38
8. Maftuna Do'smurod qizi Elmirzayeva INGLIZ VA O'ZBEK TILLARDAGI IJTIMOIIY HIMOIYA TERMINLARNING STRUKTUR TAHLILI.....	44
9. Шамситдинова Зебо Фазлитдиновна ВЫРАЖЕНИЕ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ ФОРМЫ ДАВНОПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ, ОБРАЗОВАННОГО В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ ПРИ ПОМОЩИ АФФИКСА ПРИЧАСТИЯ -GAN.....	50
10. Озодахон Мусаева АБДУРАХИМ ПРАТОВ ШЕЪРИЯТИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАМОЙИЛЛАРИ.....	58
11. Минхожиддин Хожиматов, АБДУРАУФ ФИТРАТ ШЕЪРИЯТИДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИК ВА ҚАЛЬ ИНҚИЛОБИ.....	67
12. Mirxodjaeva Gulrux Miralieva INGLIZ TILINI O'RGANISHDA MUXANDISLIK YO'NALISHI TALABALARI UCHUN SAMARALI ESLAB QOLISH USULLARI.....	77
13. Saidova Rayhon Bekmurodovna ZAMONAVIIY ADABIYOTDA SHE'R VA SHOIRLIK MASALASINING BADIY-ESTETIK TALQINI.....	83
14. Nazarova Dildora Ithomovna ZAMONAVIIY SHE'RIYATDA VAZNLAR RANG-BARANGLIGI.....	89
15. Farkhodova Shahzoda Umidkizi THE PRINCIPLE OF POLITENESS IN SPEECH ADAPTATION.....	96
16. Taxmina Yunusovna Mukaramkhodjayeva SEMANTIC RELATIONSHIPS OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH: POLYSEMY AND HOMONYMY.....	102
17. Isoqova Feruza Shamsiddin qizi INGLIZ TILIDA SIYOSIY DISKURSNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	106
18. J.Ro'ziyev BO'LAJAK TASVIRIIY SAN'AT O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA KOMPOZITSIYANING O'RNI VA AHAMIYATI.....	111

19. Islomova Madina Asqarovna NEMIS MATBUOT MATNLARIDA KOMIZMNING TURLARINING QO'LLANILISHI.....	114
20. Hamroyeva Maftuna Rasulovna LAQABLARNING ANTROPONIMIK BIRLIK SIFATIDA LISONIY TIZIMDAGI O'RNI VA SOTSIOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	122
21. Dushanova Nargiza Mamatkulovna THE DEVELOPMENT OF HIGHER-ORDER COGNITIVE COMPETENCIES THROUGH THE PHENOMENON- BASED LEARNING APPROACH.....	127
22. Mardanova Guljahon Furqatkizi EXPRESSION OF THE CONCEPT OF "WEALTH" IN PAREMIOLOGICAL UNITS OF UZBEK LANGUAGE..	135
23. Mardonova Sitara Mardonovna SEMANTIC DEVELOPMENT OF THE VERBS "FEORRIAN, FYRSIAN, FEORSIAN" AND VERBS OF DIRECTION, WHICH ARE INCLUDED IN 4 CATEGORIES OF OLD ENGLISH.....	141
24. Mamajonov Muhammadjon Yusubjonovich MULOQOT BOSQICHLARINING PSIXOLINGVISTIK TALQINI.....	149
25. Бўронов Назим ФЕЙК ВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА МЕДИАСАВОДХОНЛИКНИНГ ВАЗИФАЛАРИ.....	155
26. Narzullaeva Diyora Zayniddin kizi STRUCTURAL ANALYSIS OF POTTERY TERMINOLOGY IN DIFFERENT LANGUAGE SYSTEMS.....	161
27. Islombek Raxmonberdiyev Ilxom o'gli SAMYUEL F. HANTINGTON SIVILIZATSIYALAR TO'QNASHUVI PARADIGMASI IJTIMOY-FALSAFIY TAHLILI.....	167
28. Bobonazarova Gulxayo Habibulla qizi KOGNITIV TILSHUNOSLIKNING KELIB CHIQISHI VA UNGA HISSA QO'SHGAN TILSHUNOSLAR.....	176
29. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna, Davlatova Komila Abdusattorovna KOREYS TILIDAGI METAFORA HODISASIDA KO'CHMA MA'NOLI SO'ZLAR XUSUSIDA.....	181
30. Kuvondikova Gavhar Isomiddinovna TALABALAR NUTQINING TA'LIMIY KORPUSINI YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	189
31. Burxonov Utkir Farxod o'g'li ISPAN TILIDAGI ARABIZMLARNING FONETIK TASNIFI.....	197
32. Muxamedjanova Sh.B. XITOIY TILIDA INTERNET LINGVISTIKASI XUSUSIYATLARI.....	201

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Cho'liyevich Ne'matilla Oripov
Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

HAYKALTAROSHLIK SAN'ATIDA QADRIYATLAR IFODASINI IDROK ETILISHI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.13235634>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada haykaltaroshlik san'atida qadriyatlar ifodasi va idrok etilishi haqida so'z boradi. Xususan bugungi mafkuraviy kurashlarning targ'ibot ko'rinishlari turli-tumanlik kasb etgan bir davrda haykaltaroshlik san'atining tasvir va ta'sir imkoniyatlaridan unumli foydalanib badiiy haykaltaroshlik kompozitsiyalari orqali milliy qadriyatlar ifodalarini ta'sirchan ko'rinishlarda yaratish masalalari yoritilgan. Bugun ijod erkinligi yaratilmas ekan, ijodkorlarni har taraflama moddiy va manaviy rag'abatlantirilmagan ekan, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Taraqqiyot aniq hisob-kitoblar bilan birga ko'proq ijodiy tafakkur qilib yangilik yaratishga tashnalik hissi bilan bo'g'liq ekanligini yana bir bor qat'iy eslatib o'tishni o'rinli deb bilaman.

Tayanch so'zlar: Ijod, ijod jarayoni, qadriyat, mafkura, tasvir va ta'sir, badiiy, ijodiy uslub, istedod, haykaltaroshlik, kompozitsiya.

Чўлиевич Нёматилла Орипов

Преподаватель Каршинского государственного университета

ВОСПРИЯТИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ЦЕННОСТЕЙ В ИСКУССТВЕ СКУЛЬПТУРЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье идёт речь о выражении и восприятии ценностей в искусстве скульптуры. В частности, в условиях, когда формы пропаганды современной идеологической борьбы стали многообразными, освещаются вопросы создания выражений национальной ценности во впечатляющих формах посредством художественных скульптурных композиций с использованием образно-впечатляющего потенциала искусства скульптуры. Сегодня, если не создавать творческую свободу, не поощрять творческих людей со всех сторон материально и морально, прогресса достичь невозможно. Считаю уместным еще раз подчеркнуть, что прогресс связан с точными расчетами, более творческим мышлением, жаждой инноваций.

Ключевые слова: Творчество, творческий процесс, ценность, идеология, образ и впечатление, художественный, творческий стиль, талант, скульптура, композиция.

Choliyevich Nematilla Oripov
Teacher of Karshi State University

PERCEPTION OF THE EXPRESSION OF VALUES IN THE ART OF SCULPTURE

ANNOTATION

This article talks about the expression and perception of values in the art of sculpture. In particular, at a time when the forms of propaganda of today's ideological struggles have become diverse, the issues of creating expressions of national value in impressive forms through artistic sculptural compositions using the image and impression potential of the art of sculpture are highlighted. Today, if creative freedom is not created, creative people are not encouraged materially and morally from all sides, progress cannot be achieved. I consider it appropriate to emphasize once again that progress is connected with accurate calculations, more creative thinking, and a thirst for innovation.

Key words: Creativity, creative process, value, ideology, image and impression, artistic, creative style, talent, sculpture, composition.

Kirish. San'atda milliy qadriyatlarning teran ifodalari haqida gap ketganda haykaltaroshlik san'ati va uning imkoniyatlarini ham alohida takidlab o'tish o'rinli bo'ladi. Chunki ochiq maydonga o'rnatilgan san'at namunalari boshqa san'at turlaridan farqli o'laroq, ko'proq barchaning ko'z o'ngida turadi. Shu boisdan ham tomoshabinlarning qamrov doirasi kengiroq. Yurtimizning turli go'shalarida haykaltaroshlik san'ati namunalari, qadriyatlar singdirilgan badiiy kompozitsiyalarni yartish kerak. Bu borada anchagina ishlar amalga oshirilib, yurtimizning turli hududlarida ko'plab tarixiy shaxslarimiz va boshqalarning xotiralari abadiylashtirilib haykallar o'rnatildi.

Adabiyotlar tahlili. "Mustaqillik yillarida yaratilgan xaykaltaroshlik san'ati goyaviy mafkuraviy, ma'naviy-ma'rifiy sohada jamiyatimiz hayotidagi siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlarga tasviriy va amaliy san'at turlarining eng asosiyalaridan biri bo'lib o'zining katta hissasini qo'shib kelmoqda. Bu davr san'at asarlarida yangi g'oyaviy-mafkuraviy o'zlikni anglash, milliy hamda tarixiy mavzular o'z aksini topdi. Vatanimizning ko'plab shaharlarida turli sanalarga bag'ishlangan yirik badiiy yodgorlik va haykallar o'rnatildi. O'zbek millatining tarixini, ajdodlarning boy me'roslarini va madaniy yuksalishlarini monumentalchi haykaltaroshlar chuqur o'rganib, ajdodlarimizning badiiy jihatdan yuksak darajadagi va ulug'vor qiyofalarini yaratishga muvaffaq bo'ldilar. Mustaqillikning dastlabki yillaridagi haykaltaroshlik san'at asarlaridan biri poytaxtning Milliy bog'ida 1991-yili o'rnatilgan Mutafakkir shoir, o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy bobomiz obrazi bilan bog'lik. Ushbu haykal mualliflari haykaltaroshlar E.Aliyev, N. Bandeladze, V. Degtyarovdir. Ushbu muhtasham san'at asari milliy sharqona uslubda bronzadan ishlangan bo'lib, u milliy bog'ning eng baland qismiga joylashtirilgan va bog'ning barcha nuqtalaridan yaqqol ko'rinib turadi.

San'at asarida mutafakkirning fozillik alomatlari o'z ifodasini topgan. Ramziy ma'noda barpo etilgan me'moriy unsur esa uning mahobatli qiyofasini yanada buyuklashtirgan. Haykal o'ziga xos uslubda, yaxlit tarzda bajarilgan va mayda bo'laklarga e'tibor kam qaratilgan. Uzoq masofadan turib shoirdagi keksalik alomatini yana hassa vositasi orqali idrok etish mumkin. Lekin haykalga yaqinlashgan sari hassadagi bu xususiyatlar ikkinchi darajaga o'tib, yuz qismdagi shoirning ma'noli chehrasi, uning naqadar buyukligi yaqqol ko'rinadi. Tasviriy san'at haykaltaroshlik turi xaqida gap borganda, uning naqadar mashaqqatli, nechog'li mushkul ekanligini aytib o'tish o'rinli. Chunki

ijodkor-rassom tasviriy san'atning haykaltaroshlik turi esa muallifdan nisbatan kuchlirok matonat va bardosh talab etadi. Haqiqatni tarix sahifalaridan aslo o'chirib bo'lmaydi, har qanday davrda ham haqiqat haqiqatligicha qolaveradi. Zamonlar o'tib u, albatta, bo'y ko'rsatadi, tantana qiladi. Soxibqiron Amir Temur taqdiri bunga yaqqol misol bo'la oladi. 1993-yilning avgustida mamlakatimiz poytaxtining markazida buyuk davlat arbobi, yengilmas sarkarda Muhammad Tarag'ay Bahodir Amir Temurga mahobatli haykal o'rnatildi". "Haykaltaroshlik san'atining bir qator turlari mavjud. Jumladan, tasviriy san'atning turlaridan biri bo'lgan haykaltaroshlik asarlari borliqdagi hajmga ega bo'lgan barcha shakllar asosida tasvirlanadi. Mayda haykalchalardan tortib, park va hiyobonlarga o'rnatiladigan turli mahobatli haykallar, yodgorliklar, binolarning devorlariga ishlanadigan relyeflar, tanga, nishon, medal kabilarning yuzasidagi bo'rtma tasvirlar haykaltaroshlik san'atining turli ko'rinishlaridir 1-2 rasmlar. Haykaltaroshlik asarlari o'zaro ishlatilish joyi, bajaradigan vazifasi va tayyorlanish usuliga qarab turlicha nomlanadi. Ular odatda dumaloq va qabariq ko'rinishda bo'ladi".

“Ichan-Qal’a” muzey qo‘riqxonasida o‘rta asrlar ijtimoiy hayotini aks ettiruvchi haykallardan namunalar.

Bugungi mafkuraviy kurashlarning targ'ibot ko'rinishlari turli-tumanlik kasb etgan bir davrda, haykaltaroshlik san'atining tasvir va ta'sir imkoniyatlaridan unumli foydalanib badiiy haykaltaroshlik kompozitsiyalari orqali milliy qadriyat ifodalarini ta'sirchan ko'rinishlarda yaratish yanda zarurat kasb etmoqda. Masalan, o'quv muassasalari hududlarida yaratilgan haykaltaroshlik namunalarning yoshlarga ta'sir doirasi keng bo'ladi. Afsuski, hali bu kabi masalalarga e'tibor hamda amalga oshirilayotgan ishlarni yetarli darajada deb bo'lmaydi. Bu borada quyidagi masalalar muvoffaqiyatli amalga oshirilganda kutilgan natijalarga erishish imkoniyati bir muncha keng bo'ladi.

Bugungi globallashuv davrida yoshlarning madaniy-manaviy, ma'rifiy kamol topishidagi haykaltaroshlik san'atining imkoniyatlarini keng miqyosda asoslash. Haykaltaroshlik kompozitsiyalarida ifodalangan hayot haqiqatlari, g'oyaviy, mafkuraviy, badiiy va mantiqiy yechimlar, insonning ko'rish sezgilari orqali idrok qilinib his-tuyg'ulari, tafakkuriga samarali ta'sir qiladi.

Haykaltaroshlik san'ati namunalari (asallarini) yaratishda talab va taklifni yo'lga qo'yilishi masalalari shuningdek natijaning samaradorligi aniq ishlab chiqilishi kerak. Bugungi kunda haykaltaroshlik asarlari buyurtmalari (talablar)ni asosi buyurtmachining natija ko'lamini ko'rishi bilan bog'liq, o'z navbatida ijodkor (buyurtma)ni bajaruvchi ham o'z ijod namunalari (takliflari)ni milliy qadriyatlarga mos tarzda ko'lamini asoslashi kerak bo'ladi.

Haykaltaroshlik namunalarini o'rnatiladigan hududlarni to'g'ri tanlash shu bilan birga sayyohlar tashrifini va didini ham inobatga olish kerak. Bugun joylarda o'rnatilgan haykallarni tomosha qilishga sayyohlar kam jalb qilinadi yoki borishmaydi. Sababi birinchidan, yaratilgan kompozitsiya namunalari ham sayyohlar didi darajasida emasligi, ikkinchidan, hududlarning to'g'ri tanlanmaganligi. Demochimanki, buyurtmachilar ham haykallarni yaratgan ijodkorlar ham ijod namunalarini ochiq namoyish qilishda ichki bir tortinish bilan yondashganliklarini sezish mumkin. Bu haykaltaroshlik san'atiga bo'lgan e'tibor darjasini yaqqol ko'rsatgichidir. Agarda yurtimizda odamlarning ham san'atga munosabati yuqori bo'lsa edi, ijodkorlar bu darajada tortinib o'tirishmas edi. Yaratilgan san'at asarini kimdir tushunmasa, qadrlamasa haykal ishlashdan maqsad yo'q bo'lib qoladi-da. Bundan shunday fikr kelib chiqadiki, o'sib kelayotgan yosh avlodni san'atni qadirlaydigan, eng muhimi tushunadigan qilib ulg'aytirish kerak bo'ladi. Bugungi shiddatkor zamonda bu kabi bilimlar o'ta aniqlik bilan maqsadli o'rgatilmasa kelajak avlodning go'zal qadriyatlarga doir tuyg'ularini va taassurotlarini boy berib qo'yish hech gap emas.

Xulosa va takliflar. Haqiqiy san'at ustalari va ularning ijod namunalarini tanlov asosida haqqoniy tanlash va ijodkorlar qadr-qimmatini ko'tarish zarur. Bugun ijod erkinligi yaratilmas ekan, ijodkorlar har taraflama moddiy va manaviy rag'abatlantirilmas ekan, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Taraqqiyot aniq hisob-kitoblar bilan birga ko'proq ijodiy tafakkur, yangilik yaratishga tashnalik hissi bilan bo'g'liq ekanligini yana bir bor qat'iy eslatib o'tishni o'rinli deb bilaman. Taklif o'rnida yana bir masalani alohida takidlashni xohlar edim, ijodkorlar va ular tomonidan yaratilgan san'at namunalarini jamlaydigan markazlar tashkil qilinib, asarlarini o'z bahosida xarid qilinishi va ommalashtirilishi kerak. Bu o'z navbatida yurtimizning turli hududlarida muzeylar faoliyatini kengaytirishni taqazo qiladi.

Adabiyotlar

1. Boymetov B. Haykaltaroshlik va plastik anatomiya. Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. T.: «IQTISOD-MOLIYA», 2007. - 120 b.
2. B.Boymetov. Haykaltaroshlik. O'quv qo'llanma. Toshkent – 2003
3. Qorjovov Bobur Jovliyevich. Философские основы феномена творчества в художественном восприятии произведений изобразительного искусства. SCIENCE AND WORLD International scientific journal 2019.
4. Qorjovov Bobur Jovliyevich. Composition, Artistic Harmony and Logical Solution in Karl Pavlovich Bryullov's "The Last Day of Pompey", International Journal of Psychosocial Rehabilitation ISSN:1475-7192.
5. I.B.Kamolov, B.J.Qorjovov "THE INTERPRETATION OF INSIGHT AND THE EXPERIENCE OF HUMAN IN THE ARTIST KAZIMIR MALEVICH'S "BLACK SQUARE", 2022 yil iyul Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN2749-0866 Vol.2 Issue 1.7 Philosophy sciences.
6. Oripov Ne'matilla, Turaev Ilhom. Ein Ton aus schönen Farben, die in Transparenz glänzen. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866 Vol.2 Issue 1.7 Philosophy sciences <http://berlinstudies.de/10.5281/zenodo.6591807> 29
7. Oripov Nematilla Chuliyevich. Steigerung der Beobachtungsfähigkeit und Sensibilität der Studierenden im Bereich Bildende Kunst. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866 Vol.2 Issue 1.9 Psychology sciences <http://berlinstudies.de>
8. Oripov Ne'matilla Chuliyevich, AN' ANAVIY AMALIY SAN'ATDA BADIY BEZAKNING O'RNI. PEDAGOGIKA 2022, 3-son.
9. Ибрагимов Р. АНИМАЦИЯ САЊАТИНИНГ ТАРБИЯВИЙ ВА ПСИХОЛОГИЯСИ МУАММОЛАРИ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:"Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions". – 2023. – Т. 1. – №. 01.
10. Ibragimov R. Q. Scope and specificity of technological expression tools in the art of multiplication //International Engineering Journal For Research & Development. – Т. 5.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 2

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000